

SHARQ FALSAFASINING DOLZARB MASALALARI

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN
TO'PLAMI

Buxoroyi sharif - 2025

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI
TARIX VA YURIDIK FAKULTETI
“ISLOM TARIXI VA MANBASHUNOSLIK, FALSAFA”
KAFEDRASI**

**SHARQ FALSAFASINING
DOLZARB MASALALARI**
(qadimgi zamonlardan hozirgacha)

**XALQARO ILMIIY-AMALIY ANJUMAN
TO‘PLAMI**

Buxoroyi sharif – 2025

“Sharq falsafasining dolzarb masalalari” (qadimgi zamonlardan hozirgacha) xalqaro ilmiy-nazariy anjuman to’plami 30-sentabr 2025 yil

TAHRIR HAYATI:

Bobir Bahriyevich NAMOZOV – Tarix va Yuridik fakulteti dekani, falsafa fanlari doktori (DSc), professor.

Hakima Yusupovna SALOMOVA – Islom tarixi va manbashunosligi, falsafa kafedrası professori, falsafa fanlari doktori.

Sayfilloyeva Dilfuza KAXRAMONOVNA – Islom tarixi va manbashunosligi, falsafa kafedrası mudiri, falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Xaitov Lazizbek AZAMATOVICH – Islom tarixi va manbashunosligi, falsafa kafedrası falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Xusen Xayrulloevich DJURAYEV – Islom tarixi va manbashunosligi, falsafa kafedrası , tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Hurmatli maqola va tezis mualliflari!

To‘plamga kiritilgan maqolalarning saviyasi va kamchiliklari, plagiat uchun mualliflarning o‘zi mas’ul hisoblanishini eslatamiz.

Konferensiya O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-sonli buyrug‘i asosida o‘tkazilmoqda.

©Islom tarixi va manbashunosligi,
falsafa kafedrası
©BuxDU

Annotatsiya

Mazkur xalqaro ilmiy-amaliy anjuman hozirgi kunda sharq falsafasining dolzarb muammolari bo'lgan borliq, olam yagonaligi, komil inson g'oyasi, insoniyatning tabiat borlig'iga oqilona munosabati, islom falsafasining o'ziga xosligi va sharq mutafakkirlarining jahon falsafasiga qo'shgan hissalariga bag'ishlanadi. Falsafa barcha fanlarning poydevori sanaladi.

Insoniyat tafakkuri durdonalari haqida gap ketganda olimlarning nigohi dastlab Sharqqa qaratiladi. Sharq xalqlaridan insoniyatga meros bo'lib nomlar, turli xil iqtisodiy ijtimoiy, ma'naviy-madaniy innovatsiyalar qolgan va keyingi sivilizatsiyalar tomonidan o'zlashtirilgan. Shu sababli "Sharq insoniyat sivilizatsiyasining beshigi" deb qaraladi.

Buxoro davlat universiteti "Islom tarixi va manbashunosligi, falsafa" kafedrasida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 27 dekabrda 490-son buyrug'iga asosan "Sharq falsafasining dolzarb masalalari" (qadimgi zamonlardan hozirgacha) mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya tashkil etildi va konferensiya to'plami yaratildi. Mazkur to'plamda xalqaro nufuzli olimlar hamda respublikamiz nufuzli oliygohlari professor-o'qituvchilarining, ilmiy izlanuvchilar, doktorantlar, mustaqil tadqiqotchilarning maqola va tezislari to'plangan bo'lib, Sharq falsafasiga oid yangi tafakkur va g'oyalar o'z ifodasini topgan.

Аннотация

Эта международная научно-практическая конференция посвящена актуальным проблемам восточной философии: экзистенции, единству мироздания, идее совершенного человека, рациональному отношению человечества к существованию природы, уникальности исламской философии и вкладу восточных мыслителей в мировую философию. Философия считается основой всех наук.

Когда речь заходит о шедеврах человеческой мысли, учёные в первую очередь обращают внимание на Восток. Имена, различные экономические, социальные, духовные и культурные новшества, унаследованные от народов Востока и перенятые последующими цивилизациями, – вот почему Восток считается «колыбелью человеческой цивилизации».

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 490 от 27 декабря 2024 года на кафедре "История и источниковедение ислама, философии" Бухарского государственного университета организована международная научно-практическая конференция на тему "Актуальные вопросы восточной философии" (с древнейших времен до наших дней) и создан сборник материалов конференции. В сборнике представлены статьи и тезисы всемирно известных учёных, профессоров и преподавателей престижных вузов нашей республики, научных сотрудников, докторантов, независимых исследователей, отражающие новые взгляды и идеи по восточной философии.

Abstract

This international scientific and practical conference is devoted to the current problems of Eastern philosophy: existence, the unity of the universe, the idea of a perfect person, the rational attitude of humanity to the existence of nature, the uniqueness of Islamic philosophy and the contributions of Eastern thinkers to world philosophy. Philosophy is considered the foundation of all sciences.

When it comes to the masterpieces of human thought, scientists first turn their attention to the East. Names, various economic, social, spiritual and cultural innovations inherited from the peoples of the East and adopted by subsequent civilizations. Therefore, the East is considered the "cradle of human civilization."

In accordance with the order of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 490 dated December 27, 2024, an international scientific and practical conference was organized at the Department of "History and Source Studies of Islam, Philosophy" of Bukhara State University on the topic "Current Issues of Eastern Philosophy" (from ancient times to the present day) and a conference collection was created. This collection contains articles and theses of internationally renowned scientists and professors and teachers of prestigious universities of our republic, scientific researchers, doctoral students, independent researchers, and reflects new thoughts and ideas on Eastern philosophy.

Volter hind brahmanlarini olimlar deb hisoblardi. Agar Volterni Hindistonni maqtashi strategik rol o'ynagan bo'lsa, bu uning qadimgi brahmanlarga bo'lgan hurmati kabi hech qachon aniq bo'lmagan.⁴⁵⁷ "Brahmanlar, — deb yozgandi Volter, — yer yuzidagi birinchi qonunshunoslar, birinchi faylasuflar, birinchi ilohiyotchilar bo'lganliklari haqiqat emasmi."⁴⁵⁸

Xulosa qilib aytganda, Volter induizmida jahon dinlarining dastlabki ildizlarini ko'rdi. U induizmida yaratish xudosi bo'lmish Brahma nomini Abram va Ibrohim nomlariga ohangdosh ekanligiga e'tibor qaratadi.⁴⁵⁹ Bu katolik cherkovining asrlar davomida egallab kelayotgan yetakchilik pozitsiyaga o'nglab bo'lmas zarba berish bilan barobar edi. Oddiy qilib aytganda, Volter katolik cherkovining hukmron ideologiyasini yengish uchun islomdan bag'rikenglik quroli sifatida foydalangan bo'lsa, induizmdan tarixiy obyektivlik quroli sifatida foydalandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

6. 460Debidour, A; L'indianisme de Voltaire; **Revue de Littérature Comparée**; Paris Том 4, (Jan 1, 1924): 26.
7. Œuvres complètes de Voltaire; Épître LIV. Au prince royale de Prusses, Garnier, 1877, tome X, p.307.
8. Œuvres complètes de Voltaire; Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, Garnier, 1878, tomes XI à XIII, p.158.
9. Voltaire, lettre à marquis d'Argence, 24 février, 1761, Lettres, vol. 52 de Œuvres complètes de Voltaire, ed. Louis Moland (Paris: Garnier, 1877– 1885), Lettre #4474.
10. Figueira, Dorothy M. (2012). *Aryans, Jews, Brahmins: Theorizing Authority through Myths of Identity*. State University of New York Press. pp. 12–13.
11. Ware, Owen; Indian Philosophy and Yoga in Germany (Routledge 2024). p.144.
12. Voltaire, Questions sur l'Encyclopédie ; Genève. 1774, p.65.

ТАБИЙ-ЭКОЛОГИК МЕЪЁР ВА ЭКОЛОГИК ҚИЙМАТГА РИОЯ ҚИЛИШ – ЭКОЛОГИК ИНҚИРОЗДАН ҚУТИЛИШ ОМИЛИ.

Саломова Ҳакима Юсуповна

Бухоро давлат университети "Ислом тарихи ва манбашунослиги. Фалсафа" кафедраси профессори, фалсафа фанлари доктори

Курбанов Нодир

Мустақил тадқиқотчи

Аннотация

Мақолада жаҳонда рўй бераётган экологик инқирозни олдини олиш чораси - барча экологик компонентларнинг ҳамда экологик омилларнинг табиий-экологик меъёрига, уларнинг экологик қийматини асраш – деган хулоса илмий-амалий асосланган. Экологик билим олишидаги алгоритм: умумий экология, ундан ижтимоий экология; ундан эконология; яшил иқтисодиётга олиб борилиши мантиқий оқилона эканлиги асосланган.

Таянч ибора: Экологик компонентларнинг табиий-экологик меъёри, экологик омилларнинг меъёри, экологик қиймат, яшил иқтисодиёт.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МЕР И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТИ КАК ФАКТОР ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА

⁴⁵⁷ Owen Ware, Indian Philosophy and Yoga in Germany (Routledge 2024). p.144.

⁴⁵⁸ Voltaire, Questions sur l'Encyclopédie ; Genève. 1774, p.65.

⁴⁵⁹ « Il semble que ce nom de Bram, Brama, Abram, Ibrahim, soit un des noms les plus communs aux anciens peuples de l'Asie. Les Indiens, que nous croyons une des premières nations, font de leur Brama un fils de Dieu, qui enseigna aux brames la manière de l'adorer. Ce nom fut en vénération de proche en proche. Les Arabes, les Chaldéens, les Persans, se l'approprièrent, et les Juifs le regardèrent comme un de leurs patriarches. Les Arabes, qui trafiquaient avec les Indiens, eurent probablement les premiers quelques idées confuses de Brama, qu'ils nommèrent Abrama, et dont ensuite ils se vantèrent d'être descendus. Les Chaldéens l'adoptèrent comme un législateur. Les Perses appelaient leur ancienne religion *Millat Ibrahim* ; les Mèdes, *Kish Ibrahim*. Ils prétendaient que cet Ibrahim ou Abraham était de la Bactriane, et qu'il avait vécu près de la ville de Balk : ils révéraient en lui un prophète de la religion de l'ancien Zoroastre : il n'appartient sans doute qu'aux Hébreux, puisqu'ils le reconnaissent pour leur père dans leurs livres sacrés. » Œuvres complètes de Voltaire; Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, Garnier, 1878, tomes XI à XIII, pp.152-153.

Аннотация

В статье научно обоснованы методы и средства предотвращения угроз экологических кризисов в обществе. Главное, что помогает защитить окружающей среды это соблюдение природно-экологических мер. Внедрение экологическое образование должно идти от классической (общей) экологии к социальной экологии, от социальной экологии к экологии, зеленой экономике. Именно сохранение природно-экологических мер экокомпонентов, мер экологических факторов и экологическая ценность считается основой сохранения биосферы. **Ключевые слова:** Природно-экологическая мера, экологическая ценность экокомпонентов, зелёная экономика.

COMPLIANCE WITH NATURAL-ECOLOGICAL MEASURES AND ECOLOGICAL VALUE AS A FACTOR IN PREVENTING ECOLOGICAL CRISIS.

Abstract

The article scientifically substantiates methods and means of preventing threats of environmental crises in society. The main thing that helps protect the environment is compliance with natural environmental measures. The introduction of environmental education should go from classical (general) ecology to social ecology, from social ecology to ecology, green economics. It is the preservation of natural-ecological measures of eco-components, measures of environmental factors and environmental value that is considered the basis for the preservation of the biosphere.

Key words: Natural-ecological measure, environmental value of eco-components, green economy.

Кириш. Бугун жаҳон ҳамжамиятини ташвишга солаётган муаммо оламда тинчлик ва экологик тангликлар олдини олиш муаммоси бўлиб қолди.

Ҳар қандай тараққиёт фанга таянади ва ундан куч олади. “Халқни бир йил боқмоқчи бўлсанг – буғдой эктир, ўн йил боқмоқчи бўлсанг – дарахт эктир, умрбод боқмоқчи бўлсанг – илмли қил”, - ёзганида Конфуций оламни яшнатиш, авлодларга соғлом табиат борлигини мерос қилиб қолдиришни назарда тутган.

Ўзбекистон Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ Фармони “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”даги юз мақсаднинг:

79-мақсад: Аҳоли саломатлиги ва генофондига зиён етказадиган мавжуд экологик муаммоларни бартараф этиш;

80-мақсад: Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, шаҳар ва туманларда экологик аҳволни яхшилаш, “Яшил макон” умуммиллий лойиҳасини амалга ошириш;

81-мақсад: “Ўрмонлар майдонини кенгайтириш” каби мақсадлари илғор қадамлардан бири бўлди, десак, асло муболаға қилмаган бўламиз.

Ўзбекистон ўзининг иқтисодий, сиёсий ва маънавий ҳаётига ўзгача кўз билан назар ташлаб, янги замонавий жаҳон тараққиётига эришиш учун қатъий позитив ўзгаришлар лозимлигини англади. Янгиланишлар ҳаётнинг барча жаҳаларида ўз аксини топди. Бугунги экологик вазият инсониятнинг табиатга мунособатини ҳам тубдан ўзгаришини, экологик билим, онг, маданияти ҳамда экологик тафаккурини амалиётга қўллашни тақозо этмоқда.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Ибн Сино ўз давридаёқ инсон ва табиат ўртасидаги диалектик алоқадорликка алоҳида эътиборни қаратди. Ўзининг “Донишнома” асарида инсоннинг табиатга таъсири икки хил бўлади:

1. Табиийликка мос таъсир;

2. Табиийликка зид, яъни табиат таъсирига “қарши” бўлган таъсир.⁴⁶¹

Юқоридаги табиатга бўлган таъсирларнинг айнан триггер, бузувчи-емирувчи-деградация, ўткир (ҳалокатли) летал таъсирлар ҳамда тирик экотизим (экосистема)ни мўътадиллик ҳолатидан чиқарувчи таъсирлар туфайли биосферадаги экологик мувозонатга путур етказилади. Айнан шундай хилдаги таъсирни Ибн Сино ўзининг “Донишнома” асарида “Табиат доирасидан ташқари таъсирлар”; мувозонатни сақлаш чегарасигача бўлган таъсир, мутаносиблик даражасидаги таъсирларни, табиий таъсирлар - сув тошқини, тўфон, zilzilаларни – “Табиий таъсирлар” деб икки гуруҳга ажратган, гарчи юқоридаги замонавий экологик ибораларни ишлатмаган бўлса-да. Инсоният табиат ва унинг компонентлари билан “ишлаётган” пайтда ҳалокатли таъсирларнинг барча шакллари билан воз кечиши шарт.

⁴⁶¹ Х.Ю.Саломова. Ижтимоий экология асослари. Т.: “Фан ва технология”. 2004. 62-бет

Ер сайёрасининг ўлчамлари аниқ, у кенгая олмайди. Экология ва тараққиёт Халқаро Лондон университетининг катта илмий ходими Давид Сэттертвейт фикрига кўра, **“Муаммо сайёраимизда қанча киши яшайганига эмас, балки истеъмол миқдори, кўлами ва моҳиятига боғлиқ”**. Унинг юқоридаги фикрига ҳамоҳанг Ҳиндистон донишманди Махатма Ганди бундай фикрни анча олдин билдирган: **“дунёда табиат захиралар етарли, улар ҳар бир инсоннинг эҳтиёжини қондиришга етади, аммо очкўзлигини эмас”**.

⁴⁶² <https://uza.uz/posts/601650>

Сайёрамаизда яшайдиган ҳар бир экологик компонент ва экологик омиллар ўзларининг табиий сифат ва миқдор кўрсаткичларига эга. Бу сифат ва миқдор кўрсаткичлари ўзининг чегараларига эга, биологик экология ёхуд умумий экологияда булар қоида, принцип ҳамда қонунлар сифатида намоён бўлади. Масалан:

1. Ов қилиш қоидаси ёхуд 70% қоидаси;
2. 10% қоидаси ёхуд Линдеман самардорлиги;
3. Юстус Либихнинг минимум қонуни; Вильямснинг “қайтариш” қонуни;
4. Гриннел қонуни;
5. ва ҳ. Хеопс эҳроми деворида: “Аксари одамлар табиат қонунларини билмаганлари учун нест-нобуд бўлиб кетадилар”, деган нақл беҳуда ёзилмаган. Инсоният табиат ва унинг заҳиралари, неъматлари билан муомала пайтида уларга таъсир этиш меъёри, ҳаддини ҳам билиши шарт, шундагина табиат инсонлардан ўч олмайди, шундагина табиат билан жамият орасидаги экологик мувозонатга путур етмайди. Афсуски, мактабларда ҳам, олий ўқув юрти биология, экология дарсликларига мазкур мавзулар чуқур ўтилмайди. Экологик саводсизлик илдизи ҳам шунда. Ўқитиш тизимидаги алгоритм: Биология, умумий экология, ижтимоий (социал) экология, амалий экология, эконология, яшил иқтисодиёт – худди мана шу тартибда бўлиши лозим.

Ер – сайёрасидаги аҳоли сони

№	Йиллар	Ердаги аҳоли сони
1	650 йилда	0,5 миллиард киши
2	1500 йилда	450 млн. киши
3	1800 йилда	900 млн. киши
4	1820 йилда	1,0 миллиард киши
5	1900 йилда	1,6 миллиард киши
6	1930 йилда	2,0 миллиарда киши
7	1950 йилда	2,5 миллиард киши
8	1959 йилда	3,0 миллиарда киши
9	1977 йилда	4,0 миллиарда киши
10	1987 йилда	5,0 миллиарда киши
11	2000 йилда	6,0 миллиарда киши
12	2011 йилда	7 миллиард киши
13	2020 йилда	7,7 миллиард киши
14	2021 йил	7,9 миллиард киши
15	2024 йил охирида	8,1 млрд. аҳоли
16	2050 йилда	9 миллиард аҳоли бўлиши кутилмоқда (БМТ эҳтимолий башоратига кўра)
17	2100 йилда	11 миллиард аҳоли бўлиши мумкин

Ер қанча киши боқа олади? Ер қанча юк ва қанча енгил машиналарни “кўтара” олади? Ер қанча фойдали қазилмалар бера олади? Ҳар бир мамлакат, регионда бирламчи табиат билан “иккиламчи” табиат орасидаги миқдорий мутаносиблик қанчага қанча бўлса экологик мувозонат сақланади? Ҳар бир мамлакат учун қанча дарахт, яшил майдон зарур?

Асаларининг иқтисодий ва экологик қийматлари

Асаларининг экологик қиймати	Асаларининг иқтисодий қиймат
1 кг асал олиш учун 1 кунда 7 мингта гулни чанглатади.	Асаларининг иқтисодий фойдалари: 1. Асал; 2. Асалари сути; 3. Асалари муми; 4. Асалари елими-прополис; 5. Асалари захри; 6. Перга; 7. Ўсимлик чанглиги ва ҳ.
Агар пахтачиликда ғўзалар асаларилар ёрдамида чанглатилса, унинг ҳосилдорлиги 25%га ортади, кўсақлар сони 12-13%га кўпайиши илмий жиҳатдан тасдиқланган, шу	Ўзбекистонда 1 гектар пахтазордан 300 кг асал олинади; 1 гектар қовоқзордан 30 кг асал олинади; 1 гектар қунгабоқарзордан 50 кг асал йиғиб

билан биргаликда кўсакнинг етилиш муддати 5-9 кунга тезлашган, тола ва уруғ сифати яхшиланган ва чигитнинг унувчанли қобилияти ошган, чигит таркибидаги ёғ миқдори купайган.	олинади. Хатто Ўзбекистондаги янтоқлардан асалари оиласи бир сезонда 16 килограммдан 50 килограммгача асал тайёрлаб беради.
--	--

Ўрмоннинг экологик ва иқтисодий қиймати

Ўрмоннинг экологик қиймати	Ўрмоннинг иқтисодий қиймати
Ўрмонлар энг ноёб экологик ниш 1.Ўрмонлар 25% ортиқ доривор ўсимликлар макони – яшаш макони	Ўрмондаги дарахтларнинг ёғочлик қиймати
2.Ўрмонлар ҳавони юмшатиб туради	Тоза ҳаводан нафас олиш
3.Ўрмонлар тупрокни эрозиядан сақлайди.	
4.Ўрмонларнинг филтрлаш сифати: Прага яқинидаги ўрмоннинг филтрлаш хусусияти бир йилда 10900 кронга баҳоланган.	
Ўрмон жаҳон миқёсида кислород етиштириб берувчи манба: 1.Биргина Амазонка ўрмонлари дунё миқёсида 20% кислородни ишлаб чиқаради; Бир автомобиль двигатели бир йилда 20-30 кишининг йил давомида нафас оладиган кислородни сарфлайди. Жаҳон миқёсида қанча автомобиль бор? Демак, биргина автомобиль саноати учун кислород қанча сарфланади?	Ҳамма ўрмонлар бир йилда тахминан 28 миллиард тонна кислород ишлаб чиқаради. Бу миқдор Ер сайёрасидаги бутун аҳолининг бир йилда етарли бўлган кислород миқдорига тенг. Ўрмоннинг бундай ноёб қимматини нима билан ўлчаш мумкин, инсон?
Ўтган асрдаги олмониялик ўрмончи олим А. Россмеслернинг ҳозирги замондаги ҳамфикрлари, издошлари, илмий тадқиқотлар натижасида шуни аниқлашди: 50 миллиард маркалик экологик қийматга эга бўлган ўрмоннинг ёғоч учун кесиб олингандан кейинги иқтисодий қиймати 17 миллиард маркани ташкил этади. Юқоридаги мисоллардан кўриниб турибдики, экологик қиймат иқтисодий қийматдан бир неча баравар юқори ва қимматлидир.	Ушбу ўрмоннинг (ёғочлик) иқтисодий қиймати 17 миллиард маркага тенг. Ўрмоннинг: 50 млрд. марка > 17 млрд.марка Экологик қиймати унинг иқтисодий қийматидан юқори, бу барча экокомпонентлар учун хосдир.
Демак, ички хулоса сифатида яна шуни таъкидлаш мумкинки, ўрмоннинг экологик қиймати унинг моддий ресурс тарзидаги иқтисодий қийматидан ҳамиша юқоридир ва бошқа қийматлар билан алмаштириб бўлмайдиган энг ноёб қийматлидир. Экологик қийматнинг иқтисодий қийматдан юқори эканлиги ҳамма экокомпонентлар учун бирдек тааллуқли. Экологик қиймат истеъмоллилиги, фойдалилиги қанча кўп бўлса, ўшанча юқори бўлади. Сув захирасининг камайиб кетиши билан унинг экологик қиймати янада юқори бўлади.	

Жаҳон миқёсида ўрмонлар асраб қолиш учун қўлланилган чора-тадбирлар:

Ўзбекистон “Яшил” ўсиш индексида Осиё давлатлари ичида 33-ўринда туради. Дунёнинг 100 дан ортиқ етакчи мамлакатлари 2030 йилгача ўрмонларни кесишни тўхтатишга келишиб олишди. 28 мамлакатнинг ҳукумати қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, хусусан, палма ёғи, какао ва соя ишлаб чиқариш учун ўрмонларни кесишни тўхтатади. Ушбу қарорни айниқса Бразилия, Канада, Колумбия, АҚШ, Буюк Британия ва Индонезия ҳам бор. Таъкидланишича, ушбу мамлакатлар ҳисобига дунёдаги ўрмонларнинг қарийб 85% тўғри келади. Ушбу қарор БМТнинг Глазгода иқлим бўйича 31 октябрь куни бошланиб то 12 ноябрга қадар ўтказилган конференцияда қабул қилинди. Мазкур конференцияда 200га яқин мамлакат вакиллари қатнашишди. Бошқача иборалар билан айтганда, Сайёрамиз “ўпкаси” сақланиб қолади.

Сайёра - ягона, ундаги фойдали ерларнинг майдони 13,5 млрд. гектарга тенг. Шундан 1,4 млрд. гектар маданий ерлар (экинзорлар, боғлар), 1,1 млрд. ер бузилган, ўсимликлар ўстириш учун

кераксиз бўлиб қолган, тежамкорсизлик билан ишлатилган майдонлар 4,4 млрд.га; чўл, ярим чўл, Арктика, Антарктика, юқори тоғли чўллар майдони – 3,3 млрд., инсоннинг салбий фаолияти натижасида фойдали ерларнинг 1 млрд.гектари чўлларга кўшилган. Ер шарида 2,6 млрд.га ўтлоқзорлар бор, шундан 300 млн.га бузилган, шўрланган, фойдасиз ҳолга келган.

Фойдали маданий ерларнинг 50% ҳосилдорлик қатламини йўқотган, 600-700 млн.га ер эрозияга учраб, махсулдорлиги паст бўлиб қолган. Ер юзи бўйича ўзлаштирилмаган 0,4-0,9 млрд. га ер қолган, холос.

Халқаро озиқ-овқат муаммолари ташкилоти маълумотларига кўра қишлоқ хўжалиги учун яроқли ерлар ҳаммаси бўлиб, биосферада 2,7 млрд. гектарни ташкил этади. Шундан 1,5 млрд. гектар ер ишлатилмоқда, қолган 1,2 млрд гектари эса қишлоқ хўжалиги мақсадларида ишлатилиши учун катта миқдордаги маблағни талаб этади.

Статистика маълумотларига кўра сайёрамизда яшайдиган ҳар бир янги инсон учун ўртача ҳосилдорликка эга бўлган 0,4-0,5 гектар ер озиқ-овқатга бўлган эҳтиёжини сарфлаш учун тақозо этилса, бошқа эҳтиёжлари учун эса 0,1 гектар ҳосилдор ерлар талаб этилади.

Инсон ҳар ойда ўз оғирлигига тенг озуқа истеъмол қилади. Ҳисобларга кўра, инсонга бир кунда 630-750 г буғдой (2410 ккал), бир йилда 200-274 кг буғдой керак бўлади. Бу маҳсулотни етиштириш учун ҳар бир гектар ердан 5 тонна атрофида ҳосил олиб, йилига 17 одамни боқиши лозим.

Суғориладиган ерлардаги шўрланиш, дефляция, эрозия натижасида тупроқларнинг унумдорлиги йўқолмоқда. Яйловларда тартибсиз мол боқиши, дов-дарахтларнинг ўтин ва бошқа мақсадларда аёвсиз кесиб юборилиши яроқсиз ерлар майдонининг узлуксиз кенгайиб боришига имкон яратмоқда. Юқоридаги фикрлардан шундай хулосага келинадики, инсоният муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларни миқдорий кўрсаткичдан анча ошириши ҳамда сифат жиҳатдан уларнинг айнан сифатий кўрсаткичлари сақланиши ўз қўлига олиши шарт. Бу борада Ўзбекистонда биологик хилма-хилликни сақлаш мақсадида табиий ҳудудлар 5,2 фоиздан 15 фоизга етказилиши борасида амалий чоратадбирларга оид ишлар бошланиб юбрилди.⁴⁶³ Ўзбекистонимизда ўсимлик дунёсининг 15 мингга яқин, ҳайвонот оламининг 11 мингга яқин хили мавжуд. Айнан ҳар бир ўсимлик ва ҳайвонот олами вакиллари сақлаб қолиш учун муҳим экологик меъёр – уларнинг яшаш макони (экологик ниш) сақланиб қолиши шарт. Зеро, ҳар бир экокомпонент ўзининг “кўзга кўринмас” экологик қийматига эга, бу қийматни ҳеч бир инсон ярата олмайди. Яна бир оддий мисол:

Бир бойўғли биргина мавсумда 1000 дона сичқонни ейди, бунинг натижасида бир тонна буғдой асралади. Сайёра миқёсида ҳар йили 15 миллиард дарахт кесилмоқда [[http:// wood-prom. Ru/cfuses/skol...](http://wood-prom.Ru/cfuses/skol...)(2 март 2020 йил)]. Дарахтлар кесилиши туфайли ўрмонлар камая боради. Бугун ҳар бир дарахтни санаш – рақамли технология - вақти келди. Ўрмонлар камайиши бойўғлининг яшаш жойидан маҳрум этади ва ҳ. Айнан ушбу мисолда детерминизм принципини кўрсата оилшга ҳаракат қилдик. Хўш, 1 тонна буғдой қанча инсонни тўйдира олади? Ўрмонни неча пул туради? Бойўғлининг буғдойларни тежашдаги иқтисодий фойдаси қандай баҳоланади? Буғдой қанча пулга баҳоланади?⁴⁶⁴ Инсон бирта нонни қанча пул туришини билади. Аслида-чи? Унинг бу ҳолда келиши қандай машаққатли йўлни босиши кўз олдимизга келтирайлик. Шунда биз бир бўлак нон қадрини англаймиз. Чўллашиш жараёнини келтириб чиқарувчи сабабларнинг салкам 90%и инсон зиммасига тўғри келмоқда. Эндиликда инсон қўли билан бунёд этилган чўллар майдони 9 млн. км²га етди. Қуруқлик юзасида йилига 21 млн.га ер яроқсиз ҳолга келтирилмоқда, 6 млн.га суғориладиган ер чўл тусини олмоқда, суғориладиган ерларнинг 90 млн.га шўрлашишга учраган.

⁴⁶³ Саломова Ҳ.Ю. Экология ва яшил иқтисодиёт. Ўқув қўлланма. Бухоро.: “Дурдона” нашриёти. 2023. 192 б.

⁴⁶⁴ А.Эргашев. Сен мениг онаман, синглиман-юртим//”Туркистон”.1994. 4 июнь. Мазкур маълумотлар БМТининг озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги (ФАО) бўлими маълумотларидан олинган.

Аслида бутун дунё одамларини тоза сувни ифлослашга ҳақлари ҳам йўқ. Ҳеч бўлмаган тақдирда киргин қуроллар, алкогольли ичимликлар, заҳарли сигераталар учун сарфланаётган маблағлар ҳисобига бутун дунё миқёсидаги экологик тангликлар олдини олишга сарфланса, дунё – Ер сайёрамиз асраб қолинади. Асосийси экологик компонентларнинг экологик қиймати асралган бўлади. Канадада ҳар бир гектар экиладиган ердан ўртача 3 минг, Англияда 5,5 минг, Францияда 6,5, АҚШда 7 минг, Японияда 19,5 минг долларлик фойда олинар экан⁴⁶⁵. Бу мисоллардан яққол кўришиб турибдики, ернинг сифати, табиий, асл ҳолати сақлансагина, соф иқтисодий даромади шунча юқори бўлар экан. Бошқача сўзлар билан изоҳласак, экологик қиймати юқори даражада сақланган эконокомпонент жамиятга катта ва кўп иқтисодий фойда келтиради. Республикамизда ҳайдаладиган ерларнинг 60%га яқини шўрланган бўлиб, бу ерлар ўзининг экологик қийматини муайян даражада йўқотгандир. Бу йўқотишнинг асосий сабабчиси жамият бўлиб, демак, шу жамиятнинг ўзи эконокомпонентни олдинги сифатини қайта тиклаши зарурдир. Шўрланган ердан олинган ҳосил унумдор ердан олинган ҳосилга қараганда, учдан икки хисса кам бўлади. Халқимизнинг “Эрларини йўқотган эл ўн йил йиғлар, ерларни йўқотган эл минг йил йиғлар”, деган мақол бежиз айтилмаган. Ернинг унумдорлиги эрозия туфайли атиги 2,5 сантиметрга бузилса, уни тиклаш учун деҳқончилик тўғри юритилганда 300 йил вақт керак, ердаги эрозия табиат томонидан содир бўлса, у тез “тикланади”.

10 сантиметрли ҳосилдор ер (гумус қобик) пайдо бўлиши учун табиат эконокомпонентлари 2000 йилдан 7000 йилгача “меҳнат қилиб” вақт сарфлайди.

Демак, **абсолют кўрсаткичларда ифодаланмайдиган, ўлчаб бўлмайдиган, аммо бебаҳо ҳисобланган экологик қиймат минг-минглаб йиллар табиат самараси сифатида юзага келади. Инсоният нозик тугунини яъни, эконокомпонентнинг ҳосил бўлиш муддати билан ўз эҳтиёжи ўртасидаги уйғунликнинг мезонини, кўрсаткичини билиб ўшани амалиётда қўллай олсагина, эконокомпонентларнинг структураси (тузилиш) кўрсаткичларига зарар етказмаган бўлади.** Япония мамлакатининг 69% бокира-бирламчи ҳолда сақланса-да, иқтисодий даражада энг ривожланган мамлакат саналади.

“Халқни бир йил боқмоқчи бўлсанг – буғдой эктир, ўн йил боқмоқчи бўлсанг – дарахт эктир, умрбод боқмоқчи бўлсанг – илмли қил”, - ёзганида Конфуций оламни яшнатиш, табиат неъматларидан меъёрида фойдаланиш, уларни экологик меъёр чегарасидан чет чиқмасликни ҳамда авлодларга соғлом табиат борлигини мерос қилиб қолдиришни назарда тутган. Айнан ушбу фикрлар Ибн Сино, Жалолиддин Румий, Юсуф Ҳамадоний, Баҳоуддин Нақшбанд таълимотларида ҳам учрайди. Жалолиддин Румий: “Ҳақ ҳамма нарсани меъёрида яратгандир. Уларга бирон нарса илова қилдингми, тамом камол қусурга айланади”.⁴⁶⁶

“Меъёр ҳисси,- деб ёзади Демокрит, эзгу ва бахтли ҳаёт учун зарурдир. Барча гўзаллик ўртачалиқдадир. Менга на мўл-кўлчилик, на етишмовчилик ёқади”. Аслида ҳар бир инсон ўз моддий ва маънавий ҳаётини барча нарсаларга нисбатан меъёрида ўтказиши шарт. Инсонни соғлом асраш негизида ҳам, табиат борлигини саломатлик кўрсаткичлари негизида меъёр қонуни ётади. Ҳақиқатдан ҳам бахтли ва жўшқин ҳаётнинг асосий омилини – меъёр ва вазминлик ташкил этади. Ҳар бир ишда мувозонат, меъёрни сақлаш лозим, ҳаддан камлик ҳам, ҳаддан ошишлик ҳам зарар. Шу боисдан бўлса керак, Шамс Табризий: “Ҳамма нарсани билишинг шарт эмас. Ҳаддингни бил этади...”- деб қатъий уқтирганлар. Уларнинг бундай фикрларига яқин фикрларни кўпдан кўп алломалар ҳам уқтиришган.

Баҳоуддин Нақшбанд: ”Энг буюк илм ҳаддини билмоқдир”.

⁴⁶⁵ Жалолиддин Румий. Ҳикматлар.Т.: “Шарқ”.2008. 229-бет.

⁵ Саломова Х.Ю. Экологик қиймат устунми ёки иқтисодий қиймат?//Иқтисод ва ҳисобот.1996.№5.40-41 бетлар. Саломова Х.Ю. Экология, производство, человек// Экономика истатистика.1996.№5.С.30-32.

2021 йилнинг май ойида БМТ маълумотларига кўра Сайёрамизнинг 80 мамлакатада яшовчи 150 миллион киши очарчиликни бошидан кечирмоқда.

COVID-19 Пандемия бошланмасдан илгари 2020 йил июл ойигача бўлган вақтда бутун жаҳонда 690 млн. аҳоли оч бўлган бўлса, йил охирига келиб бу кўрсаткич 811 млн.га етди. Ковид инсониятнинг руҳий саломатлигига ҳам салбий таъсир кўрсатди.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти қошидаги халқаро мувофиқлаштирувчи гуруҳнинг маълумотига кўра, Ер юзиде етиштирилаётган ва денгизлардан олинган маҳсулотлар асосида планетада 31,5 млрд. аҳолини боқса бўлар экан. Рус иқтисодчиси К.Малиннинг ҳисобларига кўра, қуруқликда фақат маданий ўсимликлар экилса, уларнинг ҳосили билан 50 млрд. аҳолини боқиш мумкин.

Экологик компонентларнинг экологик қиймати ҳақидаги фикрларимизни хулосаси қуйидагилардир:

1. Экологик қийматни яратувчиси—табиат ва унинг компонентлари, уларнинг минг йиллардаги эволюцион «меҳнат» натижаси бўлса, мазкур экокомпонентнинг иқтисодий қийматини инсон яратади;

2. Экологик қиймат – бу экокомпонентнинг табиий сифат кўрсаткичи, меъёри, баҳосидир.

3. Экологик қиймат моҳият, иқтисодий қиймат эса ҳодисадир;

4. Ҳар қандай экологик компонентнинг экологик қиймати унинг иқтисодий қийматидан юқори бўлади;

4. Экологик компонентнинг экологик қиймати унинг иқтисодий қийматига тўғри пропорционалдир;

5. Экологик компонентнинг экологик қиймати биосфера аҳамиятига молик бўлган қийматдир. Шу сабабли ҳам, унинг ўрнини бошқа бир қийматли экокомпонент боса олмайди.⁵ Бошқача сўзлар билан айтганда, сув ўрнини ҳаво, ҳаво ўрнини сув, олхўри ўрнини олма асло боса олмайди. Ҳар бир экокомпонент биосфера аҳамиятига моликдир.

6. Муайян бир экологик компонентнинг экологик қиймати иккинчи бир экокомпонентнинг қиймати билан ҳам тўғри пропорционалдир. Масалан, биосферада ўрмонларнинг тугатилиши атмосферада кислороднинг камайишига сабаб бўлади. Демак, ўрмонларнинг экологик қиймати асралганда, биосфера учун зарур бўлган кислород – абиотик компонент қиймати ҳам асралган бўлади. Бир самолётнинг Европа билан Америка орасида қатновига 50-100 тонна кислород сарфланади. Бу кислородни тиклаш учун эса 10000 гектар ўрмон бир кеча-кундуз вақт сарфлаб «ишлаши» зарур, аслида ўрмонлар шафқатсизлик билан йўқотилиб

юборилмоқда.

Бизнинг фикримизча, Ўзбекистон яшил иқтисодий негизини энг аввало экологик қийматга риоя қилиш ва ишлаб чиқаришни худди шу асосда ташкил этилиш муваффақиятлар омилидир.

МУСТАҚИЛ ТАФАККУР ЗАРУРИЯТИ.

Рустам Бойматов,
Қарши ДУ фалсафа
ва социология кафедраси ўқитувчиси.
Т: +998912128208

Аннотация: Мақолада талабаларда мустақил фикрлаш маданиятини шакллантиришнинг мамлакат тараққиёти учун аҳамияти таҳлил қилинади. Бунга уларнинг фалсафий фикрлаш қобилиятини ошириш орқали эришиш мумкинлиги таъкидланади.

Калит сўзлар: мустақил фикрлаш маданияти, ижодкорлик қобилияти, олий таълим тизими, ижтимоий ва гуманитар фанлар, фалсафий мушоҳада.

Аннотация: В статье анализируется значение формирования культуры самостоятельного мышления у студентов для развития страны. Утверждается, что этого можно достичь посредством повышения их способности к философскому мышлению.

Ключевые слова: культура самостоятельного мышления, креативность, система высшего образования, социальные и гуманитарные науки, философское наблюдение

Annotation: This article analyzes the importance of forming a culture of independent thinking among students for the development of the country. It is argued that this can be achieved by increasing their ability to reflect philosophically.

Key words: culture of independent thinking, creativity, higher education system, social and humanitarian sciences, philosophical observation

Мамлакатимиз таълим тизимида, айниқса олий таълим босқичида амалга оширилаётган ислохотлардан кўзланган асосий мақсадлардан бири – бу келажак эгалари бўлган ёшларда мустақил тафаккур маданиятини шакллантиришдир. Зеро мустақил тафаккур юрита оладиган кишигина ким бўлишидан қатъий назар ўз соҳасининг етук мутахассиси бўлади. Ана шундай мутахассисларгина ўз соҳасини ривожлантиради, муаммоларни ҳал қилишга замонавий ёндошади, ташаббус кўрсатишдан чўчимайди. Юзага келган муаммоларнинг асл сабабларини бировларнинг қошу қовоғига қараб ўтирмасдан дадил айта олади. Ҳар қандай ижодкорлик қобилияти мустақил фикр соҳибларига хосдир. Инсоннинг моҳияти, буюк яратувчилик кудрати фикр туфайлидир. Унинг томонидан яратилган барча маданият намуналари, аввало фикр маҳсулидир. Фикр тўхтаган ва ҳамма бир хил фикрлай бошлаган жойда тараққиёт ҳам тўхтайдди. “Дунё фикр қилиб бугунги тараққиётга эришди. Дунё фикр қилса эртага тараққиётга эришади. Фикр тўхтаган жамиятда ботиний таназзул бошланади”⁴⁶⁷.

Шундай экан, олий таълим тизимининг бутун моҳияти ёшларни мустақил фикрлайдиган шахслар қилиб шакллантиришга қаратилиши керак. Ёшларни мустақил фикрлашга ўргатиш - бу узоқ ва мураккаб жараён бўлиб, бу жараёнда олий таълим тизими ўта муҳим босқич ҳисобланади. Бу даргоҳга катта умидлар билан қадам босган ҳар бир ёшдаги ташаббускорликнинг, масалаларга индивидуал ёндошувнинг кичкинагина учқуни ҳам раҳбатлантирилиши, қўллаб-қувватланиши ҳамда ривожлантирилиши зарур. Ёшларни мустақил фикрлашга ўргатиш - бу уларнинг келажаги ҳақидаги энг катта ғамхўрликдир. Бугун уларнинг мустақил шахс сифатида шаклланишига қўмак, йўл-йўриқ берилса, улар эртага муаммоларни мустақил ҳал қила олади, тўғри қарорлар қабул қилади, жамиятнинг фаол иштирокчисига айланади.

Айниқса ижтимоий-гуманитар фанлар фикр эркинлиги, ижодкорлик қобилиятини ўстиришда муҳим аҳамиятга эга. Чунки уларнинг барчасида шахс масаласи, унинг шаклланиши, жамиятда бажарадиган вазифалари асосий масалалардан бири сифатида ўрганилади. Ҳар бир мавзу моҳиятини жамият ҳаёти билан чамбарчас боғлаб, бунда шахснинг ўрнини кўрсатиб бериш мақсадга мувофиқдир. Талабаларни дарс машғулотларининг оддий тингловчиси, бефарқ кузатувчиси эмас, фаол иштирокчисига айлантириш керак. Бунинг учун уларни ижодий фикрлашга, муаммоларга ноодатий ечимлар излашга, уларни бошқаларнинг фикрига мос келмаса ҳам ўз фикрини дадил

⁴⁶⁷ Назар Эшонқул. Мендан “мен”гача. Тошкент “Akademnashr”, 2014, Б-14.